

BO‘LAJAK PEDAGOGLARNING RAQAMLI MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI

Malika Jum’azoda

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti dotsenti PhD

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo‘lajak pedagoglarda raqamli madaniyatni rivojlantirish mexanizmlari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi sharoitida raqamli savodxonlik o‘qituvchining kasbiy kompetensiyasining ajralmas qismiga aylanib borishi yuzasidan ma’lumotlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli madaniyat, axborot texnologiyalari, kasbiy kompetentsiya, madaniyat.

Аннотация: В статье рассматриваются механизмы развития цифровой культуры будущих педагогов. В нем также представлена информация о том, как в условиях стремительного развития информационных технологий цифровая грамотность становится неотъемлемой частью профессиональной компетентности учителя.

Ключевые слова: цифровая культура, информационные технологии, профессиональная компетентность, культура.

Abstract: This article examines the mechanisms for developing digital culture in future teachers. It also presents information on the fact that in the conditions of the rapid development of information technologies, digital literacy is becoming an integral part of the professional competence of a teacher.

Keywords: digital culture, information technologies, professional competence, culture.

Hozirgi zamon ta’lim tizimida raqamli madaniyatning o‘rni tobora ortib bormoqda. Raqamli texnologiyalar nafaqat ta’lim jarayonini, balki pedagoglarning o‘zaro munosabatlarini, bilim olish usullarini va ta’lim sifatini ham o‘zgartirmoqda.

Ta’lim muhitining raqamli transformatsiyasi zamonaviy pedagogika uchun muhim imkoniyatlardan biridir. Raqamlashtirish o‘quv jarayonining tobora ajralmas qismiga aylanib, o‘qituvchilar va talabalar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarning yangi usullarini yaratadi. Bunday sharoitda bo‘lajak pedagoqlardan nafaqat texnologik vositalar haqida bilimga ega bo‘lish, balki o‘z imkoniyatlari va o‘quv amaliyotida tutgan o‘rnini chuqur anglash ham talab etiladi.

Raqamli madaniyat raqamli texnologiyalardan foydalanish bilan bog‘liq bilim, ko‘nikma va xulq-atvor me’yorlari yig‘indisi sifatida o‘qituvchilarning zamonaviy talablarga muvaffaqiyatli moslashishida asosiy o‘rin tutadi. U raqamli avlod o‘quvchilarining ehtiyojlarini qondiradigan innovatsion, interaktiv va moslashuvchan ta’lim modellarini yaratishga yordam beradi.

Bo‘lajak pedagoqlarda raqamli madaniyatni rivojlantirish bir qator nazariy tushunchalar va yondashuvlarga asoslangan tizimli yondashuvni talab qiladi. Asosiy jihatlardan biri raqamli savodxonlikni rivojlantirishni o‘z ichiga olgan axborot texnologiyalarini o‘qitish amaliyotiga integratsiya qilishdir. Raqamli savodxonlik, raqamli texnologiyalardan foydalangan holda axborotni topish, baholash, foydalanish va yaratish qobiliyatidir. Ushbu konseptsiya faqat texnik ko‘nikmalardan tashqarida, shuningdek, tanqidiy fikrlash, jamoada ishlash va muammolarni ijodiy hal qilishni o‘z ichiga oladi.

O‘quv jarayonini yaxshilash uchun raqamli texnologiyalarni integratsiyalashgan pedagogik yondashuvlardan foydalanish ham birdek muhim. Tadqiqotlarga ko‘ra, moslashuvchan ta’lim modellari, onlayn resurslardan foydalanish va texnologiyadan foydalangan holda faol o‘rganish kabi metodologiyalarni amalga oshirish chuqurroq o‘rganishga yordam beradi. Bu nafaqat talabalarning faolligini oshiradi, balki ularning mustaqil va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi.

Raqamli madaniyat, shuningdek, o‘qituvchilarda texnologiyalardan mas’uliyatli va ongli ravishda foydalanishga imkon beradigan muayyan pedagogic va axloqiy tamoyillarga ega ekanligini anglatadi. Bu o‘qituvchilarni raqamli muhitda ishlashga tayyorlashning muhim tarkibiy qismlari bo‘lgan onlayn makonda maxfiylik, mualliflik huquqi va axloqiy masalalarni tushunishni o‘z ichiga oladi. Ushbu nazariy

yondashuvlardan foydalanish zamonaviy ta’lim tendensiyalarini aks ettiruvchi va bo’lajak o’qituvchilarni raqamli muhitda samarali ishlash uchun barcha zarur vositalar bilan ta’minlaydigan ta’lim tizimini yaratishga yordam beradi.

Raqamli madaniyat, avvalo, raqamli texnologiyalarni samarali va maqsadli ravishda qo’llashni anglatadi. Bu, o’z navbatida, pedagoglarning zamonaviy bilim va ko’nikmalarga ega bo’lishini talab etadi. Bo’lajak pedagoglar raqamli vositalarni o’z faoliyatlarida qanday ishlatishni bilishlari kerak. Bu esa ularning raqamli madaniyatini shakllantirishda asosiy omil bo’ladi.

Birinchiidan, bo’lajak pedagoglar uchun raqamli texnologiyalarni o’rganish va ulardan foydalanish muhimdir. Bu jarayonda universitetlarda raqamli ta’lim platformalarini yaratish, onlayn kurslar va seminarlar o’tkazish zarur. Shuningdek, pedagoglar uchun raqamli resurslardan foydalanish ko’nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan treninglar tashkil etilishi lozim. Bu orqali ular zamonaviy ta’lim metodologiyalarini o’zlashtirib, o’quvchilar bilan samarali muloqot qilish imkoniyatiga ega bo’ladilar.

Ikkinchiidan, raqamli madaniyatni shakllantirishda axborot xavfsizligi va etikasi masalalariga e’tibor qaratish lozim. Bo’lajak pedagoglar internetda axborot izlash, uni tahlil qilish va tanqidiy fikrlash ko’nikmalarini rivojlantirishlari kerak. Shuningdek, ular o’quvchilarni raqamli muhitda xavfsiz xulq-atvor qoidalariga o’rgatishlari zarur. Bu, nafaqat o’zlariga, balki o’quvchilariga ham raqamli madaniyatni shakllantirishda yordam beradi.

Uchinchiidan, bo’lajak pedagoglar raqamli madaniyatni shakllantirish jarayonida ijodkorlik va innovatsion yondashuvlarni qo’llashlari kerak. Raqamli texnologiyalar yordamida yangi ta’lim metodlarini ishlab chiqish, interaktiv darslar tashkil etish va o’quv jarayonini qiziqarli qilish imkoniyatlari mavjud. Bu esa o’quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ta’lim sifatini yaxshilaydi.

Shuningdek, pedagoglarning raqamli madaniyatini shakllantirishda jamoatchilik bilan hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Ta’lim muassasalari, ota-onalar va jamiyat o’rtasida samarali aloqa o’rnatish orqali raqamli madaniyatni rivojlantirishga erishish mumkin. Ota-onalar va jamiyat vakillari bilan birgalikda dasturlar ishlab chiqish,

seminarlar o‘tkazish va ma’rifiy tadbirlar tashkil etish orqali bo‘lajak pedagoglarning raqamli madaniyatini yanada mustahkamlash mumkin.

Xulosa qilib aytganda, bo‘lajak pedagoglarning raqamli madaniyatini shakllantirish - bu murakkab va ko‘p jihatli jarayon. Raqamli texnologiyalarni samarali qo‘llash, axborot xavfsizligi va etikasi masalalariga e’tibor qaratish, ijodkorlik va innovatsion yondashuvlarni qo‘llash hamda jamoatchilik bilan hamkorlik qilish orqali bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish mumkin. Raqamli madaniyatga ega bo‘lgan pedagoglar esa nafaqat o‘z bilimlarini oshiradilar, balki kelajak avlodni ham zamonaviy dunyoga tayyorlashda muhim rol o‘ynaydilar.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Umumiy pedagogika: Darslik / R.A.Mavlonova, N.H. Rahmonqulova, K.O. Matnazarova, M.K. Shirinov, S. Hafizov. – T.: “Fan va texnologiya”, 2018. – 528 b.
2. Asqarova O‘.M. va bosh. Pedagogika: Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik.– T.: “Talqin”, 2008. – 288 b.
3. Гидденс Э. Ускользящий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. – Москва.: 2014. 120 с.
4. Гилева К.В. Роль образовательных комплексов в реализации партнерской модели формирования национальной системы квалификаций // Образование и наука. 2015. № 4. С. 22–37.